

KORRUSIYA –TARAQQIYOT ZAVOLI

Xafizova Nodira Toirovna

+998973350782 nodirahafizova203@gmail.com

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 2-son kasb- hunar

Maktabi tarix va huquqshunoslik fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada jamiyat va davlat taraqqiyotining zavoli hisoblangan va bugungi kunning eng dolzarb va og'riqli muammolaridan biriga aylanib borayotgan korrupsiya balosi ,unga qarshi ko'rilayotgan chora – tadbirlar haqida, korrupsiyaning tarixiy ildizlari topish orqali uning oldini olish va yechimini topish haqida fikr –mulohazalar bildirildi.

Kalitso'zlar: Korrupsiya, jamiyat, poraxo'rlik, Qur'oni Karim, Abu Nasr Farobiy, Usmoniylar imperiyasi, BMT.

Korrupsiya bu –jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga soladigan, uning tanazzuliga sabab bo'ladigan daxshatli illatdir. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi tamoyillariga putur yetkazib, inson huquqlari va erkinliklarining buzilishiga olib keladi. Davlatning barcha sohalardagi taraqqiyotiga to'sqinlik qiladi , hayot sifatini yomonlashtirib, jamiyat xavfsizligiga tahdid soladi va uyushgan jinoyatchiliklar ildiz otib keng yoyilishiga sharoit yaratib beradi. Korrupsiya (lotincha so'z bo'lib –buzish , sotib olish) odatda mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarini shaxsiy manfaatini ko'zlab qonun qoidalariga zid ravishda foydalanishidir. Korrupsiya oddiy xalq vakillarining mansabdor shaxslarga yoxud mansabdor shaxslarning bir-birlariga bo'lgan munosabatidan kelib chiqadi . Bu salbiy holatning har qanday ko'rinishi jamiyatni halokat yoqasiga yetaklab borishi muqarrardir. Korrupsiya bir necha ming yillik tarixga ega bo'lib, yozma manbalarda eramizdan avvalgi Shumer podsholigi davrida ham mavjudligi eslatib o'tiladi. Bundan ko'rinadiki bu illatni to'lalig'icha tugatib bo'lmaydi. Korrupsiya balosi dunyoning istalgan joyida kuzatilishi mumkin bo'lgan holatdir. Abu Nasr Farobiyning „Fozil odamlar shahri“ asarida fuqorolik jamiyatini qurishda to'g'anoq

bo'ladigan muammolardan biri korrupsiyadir, deb qayd etgan. Qur'oni Karimda ham poraxo'rlik bevosita ta'qiqlanib : „Bir-birlaringizni mollaringizni botil yo'l bilan yemang .Bilib turib odamlarning mollaridan bir qisminini yeyishingiz uchun uni hokimlarga gunohkorona tashlamanglar''(Baqaro surasi ,188 -oyat) deb ogohlantirilgan.Ammo ming afsuski bu baloning kamayishi o'rniga chuquqlashib borayotganligi ayni haqiqatdir .Hattoki ulkan Usmoniylar imperiyasining halokatiga ham shu illat sababchi bo'lganligini unutmasligimiz kerak.BMT va Xalqaro valyuta jamg'armasining ma'lumotlariga ko'ra jahon iqtisodiyoti korrupsiya tufayli yiliga 2-3 trilliongacha zarar ko'rmoqda.Xususan 2020-yil 29-iyunda Prezidentimizning „O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida''gi Farmoniga muvofiq tashkil etilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bu borada davlat siyosatini shakllantirishi va amalga oshirishi asnosida samarali ishlashi va keskin choralar qo'llashi talab etiladi.Muxtasar qilib aytganda,korrupsiya –taraqqiyot zavoli va kushandasi ,havfsizlikka tahdid tug'diruvchi xavfli jinoyatdir.Bu illatga qarshi kurashish tegishli organlarninggina emas ,barchaning oliy maqsadi bo'lganidagina ushbu xavfni bartaraf etgan yoxud kamayishiga xissa qo'shgan bo'lamiz .Buning uchun esa oila va jamiyatda huquqiy savodxonlikni oshirish va halollikni hayotimiz mazmuniga aylantirmog'imiz lozimdir.

Adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

Davlat va huquq asoslari

Qur'oni Karim

Abu Nasr Farobiy „Fozil odamlar shahri''